

FOCUS GROUPS- DESCRIPCIÓN

TAREA 0. Constitución y puesta en marcha de la Plataforma. Presentación de la iniciativa

SUBTAREA 0.1. Reuniones con Stakeholders para realizar un audit de necesidades del sector en la implantación de modelos en Economía Circular. Elaboración de un primer borrador de retos y necesidades.

DESCRIPCIÓN de la ACTIVIDAD

Fecha: mes 11

Objetivo: identificar retos y necesidades en relación con la transición a la economía circular de las empresas del sector turístico (hoteles y restaurantes) en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Justificación de las técnicas escogidas y posibles limitaciones: Se aplicará la técnica de focus group con stakeholders del sector turístico. Con esta técnica se obtendrá feedback sobre las necesidades y los problemas e inquietudes de los implicados en el estudio. Es una herramienta clave para obtener retroalimentación al ofrecer información de gran valor acerca del potencial de un concepto y/o producto. Además, es una técnica de rápida implementación, más flexible y permisiva que una entrevista grupal, dado que acentúa la interacción con el moderador y con el propio grupo, y más rígido que un grupo de discusión ya que el moderador controla la participación de cada uno de los asistentes, permitiendo hacer hablar al grupo eficientemente, profundizando en aspectos de interés para la investigación y brindando de esta manera grandes cantidades de información, con una buena relación coste-beneficio.

Una posible limitación de la técnica escogida estará relacionada con la dificultad para realizar estudios comparativos entre los tres focus group que se plantean, dado que a pesar de que seguirán el mismo objetivo y usarán los mismos perfiles para los informantes, las dinámicas no podrán controlarse totalmente, al participar diferentes personas y dirigirlos distintos moderadores. Esta limitación se tratará de controlar empleando el mismo diseño y guion las personas moderadoras y con la participación de un miembro de la UPV como personal de apoyo en las tres dinámicas para asegurar que el esquema se cumple y repite en las tres localizaciones.

Participantes: La selección de los participantes se realizará contemplando la **homogeneidad intra-grupo (la significación)**, es decir todas las personas que participarán en la dinámica se reconocerán como **sujetos que piensan y hablan en una misma sintonía**, es decir misma situación socioeconómica y cultural y vivencias parecidas, evitando relaciones de dominación (**cargos de dirección de empresas, de entre 30-50 años, cumpliendo paridad**). Sin embargo, se evitará la homogeneidad excesiva para sortear el discurso redundante.

Por otro lado, la selección de los participantes se realizará contemplando la **heterogeneidad intra-grupo (la información)**, ya que es necesario que hayan **diferencias y contradicciones entre los participantes**, que se homogeneizarán en el proceso de consenso (personal procedente de hoteles y restaurantes, y proveedores de hoteles y

restaurantes). Sin embargo, se evitará la heterogeneidad excesiva, ya que en este caso la interacción social no sería posible.

- **Género:** paridad
- **Número:** 6 informantes claves (expertos) por cada provincia de la Comunidad Valenciana, procedentes del sector turístico.
- **Tramo de edad recomendable:** 30-50 años, para asegurar un conocimiento próximo a las nuevas tecnologías.
- **Grupos de informantes/ stakeholders:** Los informantes se seleccionarán en base a unos criterios relacionados con el caso de estudio, deberán ajustarse al máximo a los perfiles, y tener experiencia, espacios o conocimientos compartidos, pertenezcan o no al mismo grupo social. A pesar de que en los focus group las personas pueden conocerse, se evitará en la medida de lo posible que los participantes se conozcan, para que el discurso sea más fluido, no este condicionado y no se produzcan situaciones asimétricas al conocerse unos y otros no. El número y tipo(s) de grupos estará en consonancia con los distintos discursos que podríamos encontrar sobre el tema a analizar y cada grupo será la muestra de los distintos nichos discursivos, determinados por los criterios que establecen diferencias sociales respecto al objeto de estudio. De este modo se dividirán en los siguientes grupos:
 1. Personal procedente de **empresas del sector de la hostelería:** director/a de calidad, operaciones o director comercial. **Nº total de informantes: 2**
 2. Personal procedente de **empresas del sector de la restauración:** director/a de calidad, operaciones o director comercial. **Nº total de informantes: 2**
 3. Personal procedente de **empresas proveedoras de hoteles:** director/a de calidad, operaciones o director comercial. **Nº total de informantes: 1**
 4. Personal procedente de **empresas proveedoras de restaurante:** director/a de calidad, operaciones o director comercial. **Nº total de informantes: 1**

En esta primera dinámica nos centraremos en empresas y no pymes, para asegurarnos que han tenido algún tipo de experiencia en la transición a la economía circular. En el caso de hoteles deberán tener un mínimo de 4 estrellas, y en el caso de restaurantes contar con prestigio contrastado (estar incluidos en algún ranking nacionales o internacionales o haber recibidos premios de gastronomía). En las siguientes dinámicas se ampliará a pymes y se incorporarán nuevos perfiles como administración pública.

Espacio de desarrollo: Se realizarán 3 focus group, uno en cada una de las provincias de la Comunidad Valenciana.

- **CASTELLÓN.** Se realizará en la sede de la Universitat Jaume I.
- **VALENCIA.** Se realizará en la sede de la Universitat de València.
- **ALICANTE.** Se realizará en la sede de la Universidad de Alicante.

Dinámica: Las sesiones partirán de un guion pautado que oriente las conversaciones hacia los temas de más interés detectados, para lograr la identificación de todas las necesidades del sector. La información será procesada según las normas éticas aceptadas en la investigación social. Las sesiones serán coordinadas por la UJI, la UV y la UA respectivamente, y contarán con el apoyo del responsable de Invat-tur en el proyecto y un investigador de la UPV. Las dinámicas se realizarán en la lengua mayoritaria de los participantes, siempre que la lengua escogida por la mayoría sea dominada por todos, la selección del idioma nunca podrá suponer una barrera para la dinámica y se consensuara previo a la fecha establecida para la celebración de la actividad.

La UPV se encargará de registrar de forma audiovisual las sesiones, elaborar el guion de estas y procesar los datos (transcripción, vaciado y análisis). La UJI, la UV y la UA serán los responsables de la identificación de los stakeholders claves en Castellón,

Valencia y Alicante respectivamente, colaborarán en la preparación de los guiones, se encargarán de gestionar los espacios donde se realizarán las dinámicas y moderarán las sesiones. Las conclusiones finales serán elaboradas por la UPV en colaboración con la UJI, la UV y la UA. La dinámica será igual en cada una de las tres provincias y se dividirá en tres fases: la selección, la dinámica de grupo y la elaboración del informe.

FASE 1 SELECCIÓN

1º. CAPTACIÓN: En cada una de las tres localizaciones, selección de 6 informantes claves de mínimo 4 empresas del sector turístico, logrando acuerdo de participación. Por lo general los sujetos se resistirán a colaborar, por lo que será importante explicarles el objetivo del grupo (sin mencionar información del guion), que su empresa se mencionara como colaboradora en los informes generados y que recibirán un detalle. *Esta actividad la realizarán la UJI, la UV y la UA en colaboración con Invat-tur.*

2º. CUANDO Y DONDE. Se elegirá un espacio lo más neutro posible, accesible y que reúna las condiciones de sonoridad adecuadas para una buena grabación (vigilar ruido ambiental, evitar salas próximas a espacios con ruido o mal insonorizadas). Es recomendable disponer de una sala que cuente con sillas alrededor de una mesa redonda u ovalada. Los asientos serán iguales para evitar marcar diferencias entre asistentes y moderador/a. Se concretará día, hora y lugar y a ser posible las tres dinámicas se realizarán en la misma semana, para evitar que los informantes de las tres dinámicas compartan la experiencia. *Esta actividad la realizarán la UJI, la UV y la UA.*

3º. SEGUIMIENTO DE LA CAPTACIÓN. Es importante realizar un seguimiento de la captación, para que no falle ninguno de los informes y tener preparada una alternativa.

4º. GUIÓN. Elaboración de un guion pautado que orienten las conversaciones en las dinámicas, hacia los siguientes puntos de interés:

- **BARRERAS y SOPORTE** en la transición a la economía circular
- **PRÁCTICAS** en economía circular y simbiosis industrial
- **HERRAMIENTAS DIGITALES** para medir la circularidad de una empresa
- **RESULTADOS** eco innovadores
- **INICIATIVAS DE CAMBIO** en el cuidado del medio ambiente.
- **USUARIOS** sensibilización para conocer y valorar iniciativas

Esta actividad la realizará UPV, especialistas en análisis de datos cualitativos, eco-innovación y competitividad empresarial, con apoyo de la UJI, la UV, la UA e Invat-tur.

5º. CONSENTIMIENTO INFORMADO. Preparación del documento de consentimiento informado, para poder trabajar con el material generado durante el transcurso de las sesiones de trabajo, para posteriormente poder emplear dicho material en las actividades vinculadas al proyecto. Estas autorizaciones serán firmadas por los informantes, y siempre conforme a la legislación en temas de Protección de Datos. *Esta actividad la realizará UPV, especialistas en protección de datos.*

FASE 2 DINÁMICA DE GRUPO

Realización de los focus group en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. *Esta actividad la realizará la UJI, la UV y la UA, con apoyo de Invat-tur y la UPV.*

Cuando lleguen los informantes se les colocará una pegatina con su nombre y apellidos y se les pasará a la sala de la dinámica donde dispondrán de un café. Los informantes dispondrán de 10 minutos previos para conocerse sin presencia de la persona moderadora. Una vez estén los 6 informantes y se detecte un ambiente distendido entre ellos, se les invitará a que tomen asiento. Cada informante dispondrá de agua, papel y lápiz y un consentimiento informado en el sitio que ocupe. Previo a que el grupo se sienta en la mesa, los equipos de grabación estarán preparados y encendidos. Una vez finalice la dinámica, se despedirá a los informantes entregándoles los regalos. La persona de apoyo a la persona moderadora se encargará de recibir a los informantes, colocarles las pegatinas, ofrecerles el desayuno, controlar los equipos de grabación, retirar los consentimientos una vez estén firmados, atender cualquier necesidad del grupo durante la dinámica y entregar los regalos.

ETAPAS DE MODERACIÓN:

- **Fase de presentación:** La persona moderadora
 1. Se presentará y a continuación pedirá a los participantes que se presenten.
 2. Introducirá el tema a tratar, contextualizando la dinámica en el marco del proyecto, explicando el objetivo y finalidad del focus group.
 3. Explicará la razón de la selección de los informantes.
 4. Expondrá en que consiste un focus group, la dinámica a seguir y cual será el papel de los participantes y moderador/a
 5. Indicará la duración de la dinámica, que deberá de ser de aproximadamente 60 minutos, y recordará que los participantes que tendrán una gratificación.
 6. Apuntará de que modo se realizará la grabación de la sesión, y las reglas a respetar para garantizar su calidad.
 7. Por ultimo, explicará la garantía de anonimato y pedirá que se firme el consentimiento informado (serán retirados de la mesa por la persona de apoyo que acompaña al moderador).
- **El calentamiento:** El moderador iniciará el discurso, lanzando la primera pregunta/tema planteada en el guion previamente elaborado, dejando que el grupo hable sobre el tema. En esta etapa se deberá de consolidar el grupo. Las personas participantes se posicionarán frente al tema a tratar. La persona moderadora evitará la conducción directiva, y dejará hablar al grupo. También se asegurará de que todos los integrantes del grupo participen. En el caso de que uno de los participantes sea dominante, la persona moderadora deberá evita realizar contacto visual con él/ella. Por otro lado, si alguna persona no participa, la persona moderadora deberá intégrrala con un gesto o palabras, intentando hacer contacto visual con esta persona y haciendo que se sienta en confianza para que opine.
- **El desarrollo del grupo:** En esta etapa el moderador se apoyará en el guion, recordando que el guion no será un repertorio de preguntas que han de tener respuesta, sino un listado de temas o aspectos temáticos. A pesar de que el guion no tiene por qué tener un orden secuencial determinado, se preparará de manera que ayude al moderador a controlar la sesión, a pesar de que el orden lo impondrá el grupo.
- **El relanzamiento del grupo:** Las intervenciones de la persona moderadora perseguirán centrar y hacer trabajar al grupo en los temas del guion, sin embargo, el guion no estará cerrado, sino que se reservará “espacio” para los temas emergentes. De este modo se tratará de obtener un reconocimiento y consenso sobre lo que el grupo ha manifestado, y se dará espacio a nuevas cuestiones.

- **El cierre:** Brevemente se realizará una pequeña conclusión de la dinámica, agradeciendo la participación a todos los informantes y comunicándoles que se les facilitará los resultados derivados del proyecto.

FASE 3 ELABORACIÓN DEL INFORME

- 1º **TRANSCRIPCIÓN.** Análisis de la documentación audiovisual y transcripción. **Esta actividad la realizará UPV, especialistas en análisis de datos cualitativos.**
- 2º **VACIADO y ANÁLISIS.** Vaciado de la información y análisis, a través del método de análisis de contenido cualitativo (QDA Miner), análisis cualitativo y Minería de Textos (R) y vaciado manual por categorías. El vaciado manual por categorías tendrá el objetivo de dar voz a las personas que han participado incorporando sus discursos en los informes, añadiendo de este modo evidencias empíricas de qué se ha dicho esa información, dado que en la investigación cualitativa las evidencias son los discursos. **Esta actividad la realizará UPV, especialistas en análisis de datos cualitativos.**
- 3º **CONCLUSIONES.** Elaboración de conclusiones, a partir de la interpretación de la información obtenida en el análisis. Esta tarea se realizará con colaboración de todos los socios, tras un primer borrador de conclusiones por parte del equipo de la UPV, tanto el vaciado de la información como las conclusiones serán enviadas a todos los socios para su revisión.